

Heft 1

Nr. 1011

Die sinus - cosinus - tangens - cotangens -
Kurven.

— sin
— cos
— tg
— cotg

(Fig. 2.)

100
 200
 300
 400
 500

120 150 180 210 240 270 300 330 360

100

200

300

400

500

wenn $\sin \alpha = -x$	dann $\longrightarrow$	$\alpha = (180^\circ + \alpha_1)$	
" $\cos \alpha = -x$	$\longrightarrow$	$\alpha = (180^\circ - \alpha_1)$	
" $\sin \alpha = -x$	$\longrightarrow$	$\alpha = (180^\circ - \alpha_1)$	
" $\cos \alpha = -x$	$\longrightarrow$	$\alpha = (180^\circ + \alpha_1)$	

$\alpha_1 = \text{Winkel in } (f) \alpha = +x$

III
III
Beide Gleichungen quadratisch, lassen
sich durch Addit. od. Subtrakt. auf eine
Gl. mit Multiplikationsführung.

III
III
$$9x^2 - 8y^2 = 28 \quad | \quad 3$$

$$7x^2 + 3y^2 = 31 \quad | \quad 8$$

$$27x^2 - 24y^2 = 84$$

$$56x^2 + 24y^2 = 248$$

$$83x^2 = 332$$

$$x^2 = 4$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = -2$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{31 - 7x^2}{3}}$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{3}{3}} = \pm 1$$

$$y_1 = +1$$

$$y_2 = -1$$

y durch Einsetzen
in eine der oberen
Gl. erhältlch.

IV.

Beide Gl. quadratisch, ergeben durch

Add., Subtr., multipliziert oder Division
eine einfache, meist lineare Gl.

$$x^2 + 5xy + 3y^2 = -3$$

$$x^2 + 3xy + 5y^2 = 53$$

$$2x^2 + 8xy + 8y^2 = 50$$

$$x^2 + 4xy + 4y^2 = 25$$

$$(x + 2y)^2 = 25$$

$$x + 2y = \pm 5$$

$$x_1 = 5 - 2y$$

$$x_2 = -5 - 2y$$

Lösung der Gleichung durch Substitution
 einer neuen Unbekannten für
 $x+y$, $x-y$, xy , $\frac{x}{y}$, und andere Verbin-
 dungen von x mit y .

$$\begin{array}{r} \text{V} \\ 4x+5y + \sqrt{4x+5y} = 132 \\ x-2y = 1 \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} 4x+5y = z^2 \end{array} \right.$$

$$z^2 + z = 132$$

$$z_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{529}{4}} = -\frac{1}{2} \pm \frac{23}{2}$$

$$\text{a) } \underline{z_1 = 11} \quad \text{b) } \underline{z_2 = -12}$$

$$\text{a) } 4x+5y = 121$$

$$x = \frac{121-5y}{4}$$

$$\frac{121-5y}{4} - 2y = 1$$

$$121 - 13y = 4$$

$$13y = 117$$

$$\underline{\underline{y_1 = 9}}$$

$$x - 18 = 1$$

$$\underline{\underline{x_1 = 19}}$$

$$\text{b) } 4x+5y = 144$$

$$x = \frac{144-5y}{4}$$

$$\frac{144-5y}{4} - 2y = 1$$

$$144 - 13y = 4$$

$$13y = 140$$

$$\underline{\underline{y_2 = 10 \frac{10}{13}}}$$

$$x - 21 \frac{7}{13} = 1$$

$$\underline{\underline{x_2 = 22 \frac{7}{13}}}$$

Die Gleichung ist homogen.

Lösung durch Division

VI.

$$\begin{aligned} 5x^2 - 4xy + 3y^2 &= 20 \\ xy - x^2 &= 2 \end{aligned}$$

| 1. Gl. durch 2. Gl

$$\frac{5x^2 - 4xy + 3y^2}{xy - x^2} = 10$$

| durch x^2 kürzen

$$\frac{5 - 4\frac{y}{x} + 3\frac{y^2}{x^2}}{\frac{y}{x} - 1} = 10$$

| subst: $\frac{y}{x} = z$

$$5 - 4z + 3z^2 = 10z - 10$$

$$3z^2 - 14z = -15$$

$$z^2 - \frac{14}{3}z = -5$$

$$z_{1,2} = \frac{7}{3} \pm \frac{2}{3}$$

$$\underline{z_1 = 3} \quad \underline{z_2 = \frac{5}{3}}$$

$$\frac{y}{x} = 3 \quad |$$

$$y = 3x \quad | \quad x = \frac{y}{3}$$

$$3x^2 - x^2 = 2$$

$$2x^2 = 2$$

$$x^2 = 1$$

$$\underline{\underline{x_{1,2} = \pm 1}}$$

$$\frac{y^2}{3} - \frac{y^2}{9} = 2$$

$$3y^2 - y^2 = \cancel{18} 6$$

$$2y^2 = 6$$

$$y^2 = 3$$

$$\underline{\underline{y_{1,2} = \pm\sqrt{3}}}$$

Lösung der Gl. durch Substitution.

VII.

$$x+y+xy = -45$$

$$x^2y + xy^2 = -250$$

$$\underline{xy(x+y) = -250}$$

$$u+v = -45$$

$$u \cdot v = -250$$

$$(u+v)^2 - 4uv = (u-v)^2$$

$$2025 + 1000 = (u-v)^2$$

$$u-v = \sqrt{3025} = \pm 55$$

$$\underline{u+v = -45}$$

$$\underline{u_1 = 5} \quad \underline{v_1 = -50}$$

$$x+y = 5$$

$$\underline{xy = -50}$$

neu Lösung wie Gruppe II.

$$\left| \begin{array}{l} x+y = u \\ xy = v \end{array} \right.$$

Die anderen
Werte erhält man
beim Rechnen
mit den anderen
Vorzeichen

AEG

Gez. _____
Gepr. _____
Ges. _____

DB/Bm 863 (ED) (N 519)

1086

Schriftung möglichst frei zu halten.

φ	$\frac{1}{3}\varphi$	$1 + \frac{1}{3}\varphi$	$r = \sqrt{1 + \frac{2}{3}\varphi}$
0°	0	$1,000 \pm 1$	± 5
30°	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$1,866 \pm 1,37$	$\pm 6,85$
45°	1	$2,000 \pm 1,41$	$\pm 7,05$
60°	$\sqrt{3}$	$2,732 \pm 1,65$	$\pm 8,25$
90°	∞	$\infty + 1 \pm \infty$	$\pm \infty$
120°	$-\sqrt{3}$	$1 - \sqrt{3} = -0,732$	± 1
135°	-1	0 ± 0	± 0
150°	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$0,423 \pm 1,65$	$\pm 3,25$
180°	0	1 ± 1	± 5

Dreifachblatt

φ	3φ	$\cos 3\varphi$	$r = \cos 3\varphi$
0°	0°	1	1
15°	45°	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$0,7$
30°	90°	0	0
45°	135°	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-0,7$
60°	180°	-1	-1
75°	225°	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-0,7$
90°	270°	0	0
105°	315°	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$0,7$
120°	360°	1	1
135°	405°	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$0,7$
150°	450°	0	0
165°	495°	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-0,7$
180°	540°	-1	-1

φ	$\cos \varphi$	$\cos \varphi = r$
0°	1	1
15°	$0,97$	$0,97$
30°	$\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$0,87$
45°	$\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$0,7$
60°	$\frac{1}{2}$	$0,5$
75°	$0,26$	$0,26$
90°	0	0
105°	$-0,26$	$-0,26$
120°	$-\frac{1}{2}$	$-0,5$
135°	$-\frac{1}{2}\sqrt{2}$	$-0,7$
150°	$-\frac{1}{2}\sqrt{3}$	$-0,87$
165°	$-0,97$	$-0,97$
180°	-1	-1

φ	$\sin \varphi$	$\cos \varphi$	$\tan \varphi$
0°	0	1	0
15°	0,26	0,97	0,27
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{\sqrt{3}}$
45°	0,71	0,71	1
60°	0,87	0,50	1,73
75°	0,97	0,24	4,08
90°	1	0	∞
105°	0,97	-0,24	-4,08
120°	0,87	-0,50	-1,73
135°	0,71	-0,71	-1
150°	$\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
165°	0,26	-0,97	-3,75
180°	0	-1	∞
195°	-0,26	-0,97	0,27
210°	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
225°	-0,71	-0,71	1
240°	-0,87	-0,50	1,73
255°	-0,97	-0,24	4,08
270°	-1	0	∞
285°	-0,97	0,24	-4,08
300°	-0,87	0,50	-1,73
315°	-0,71	0,71	-1
330°	$-\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{1}{\sqrt{3}}$
345°	-0,26	0,97	-0,27
360°	0	1	0

φ	Hertz	Cardinal
0°	10	5,0
15°	9,85	4,93
30°	9,35	4,68
45°	8,5	4,3
60°	7,5	3,7
75°	6,3	3,2
90°	5	2,5
105°	3,7	1,8
120°	2,5	1,3
135°	1,5	0,8
150°	0,75	0,38
165°	0,15	0,08
180°	0	0

Falles durch 2 dividieren
wenn Platzmangel

$a=2$	Normen Einheiten Länge = 2π	φ /Bogenmaß	$r = a^\varphi$	r	2:4 in der Höhe
0°		0	a^0	1	
30°	Tabellid. Standard	$\frac{\pi}{6} = 0,52$	$a^{0,52}$	1,485	
60°		$\frac{\pi}{3} = 1,05$	$a^{1,05}$	2,071	
90°		$\frac{\pi}{2} = 1,57$	$a^{1,57}$	2,969	
120°		$\frac{2\pi}{3} = 2,10$	$a^{2,10}$	4,286	
150°		$\frac{5\pi}{6} = 2,65$	$a^{2,65}$	7,21	
180°		$\pi = 3,14$	$a^{3,14}$	8,813	
-30°		$-\frac{\pi}{6} = -0,52$	$a^{-0,52} = \frac{1}{a^{0,52}}$	0,676	
-60°		$-\frac{\pi}{3} = -1,05$	$a^{-1,05} = \frac{1}{a^{1,05}}$	0,483	
-90°		$-\frac{\pi}{2} = -1,57$	$a^{-1,57} = \frac{1}{a^{1,57}}$	0,333	
-120°		$-\frac{2\pi}{3} = -2,10$	$a^{-2,10} = \frac{1}{a^{2,10}}$	0,232	
-150°		$-\frac{5\pi}{6} = -2,65$	$a^{-2,65} = \frac{1}{a^{2,65}}$	0,14	

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

110

1+129

$r = \sqrt{1+49}$

Tafel 1:

 $\sqrt{n}$, $\sqrt[3]{n}$, n^3 , Kreisumfang und -inhalt.

n	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\frac{n^3}{100}$ ¹⁾	$2\pi n$	πn^2	n	$\sqrt{n}$	$\sqrt[3]{n}$	$\frac{n^3}{100}$ ¹⁾	$2\pi n$	πn^2
1	1,000	1,000	0,01	6,283	3,142	51	7,141	3,708	1327	320,4	8 171
2	414	260	0,08	12,57	12,57	52	211	733	1406	326,7	8 495
3	732	442	0,27	18,85	28,27	53	280	756	1489	333,0	8 825
4	2,000	587	0,64	25,13	50,27	54	348	780	1575	339,3	9 161
5	236	710	1,25	31,42	78,54	55	416	803	1664	345,6	9 503
6	2,449	1,817	2,16	37,70	113,1	56	7,483	3,826	1756	351,9	9 852
7	646	913	3,43	43,98	153,9	57	550	849	1852	358,1	10 210
8	828	2,000	5,12	50,27	201,1	58	616	871	1951	364,4	10 570
9	3,000	080	7,29	56,55	254,5	59	681	893	2054	370,7	10 940
10	162	154	10,00	62,83	314,2	60	746	915	2160	377,0	11 310
11	3,317	2,224	13,31	69,12	380,1	61	7,810	3,936	2270	383,3	11 690
12	464	289	17,28	75,40	452,4	62	874	958	2383	389,6	12 080
13	606	351	21,97	81,68	530,9	63	937	979	2500	395,8	12 470
14	742	410	27,44	87,96	615,8	64	8,000	4,000	2621	402,1	12 870
15	873	466	33,75	94,25	706,9	65	062	021	2746	408,4	13 270
16	4,000	2,520	40,96	100,5	804,2	66	8,124	4,041	2875	414,7	13 680
17	123	571	49,13	106,8	907,9	67	185	062	3008	421,0	14 100
18	243	621	58,32	113,1	1018	68	246	082	3144	427,3	14 530
19	359	668	68,59	119,4	1134	69	307	102	3285	433,5	14 960
20	472	714	80,00	125,7	1257	70	367	121	3430	439,8	15 390
21	4,583	2,759	92,61	131,9	1385	71	8,426	4,141	3579	446,1	15 840
22	690	802	106,5	138,2	1521	72	485	160	3732	452,4	16 290
23	796	844	121,7	144,5	1662	73	544	179	3890	458,7	16 740
24	899	884	138,2	150,8	1810	74	602	198	4052	465,0	17 200
25	5,000	924	156,3	157,1	1963	75	660	217	4219	471,2	17 670
26	5,099	2,962	175,8	163,4	2124	76	8,718	4,236	4390	477,5	18 150
27	196	3,000	196,8	169,6	2290	77	775	254	4565	483,8	18 630
28	292	037	219,5	175,9	2463	78	832	273	4746	490,1	19 110
29	385	072	243,9	182,2	2642	79	888	291	4930	496,4	19 610
30	477	107	270,0	188,5	2827	80	944	309	5120	502,7	20 110
31	5,568	3,141	297,9	194,8	3019	81	9,000	4,327	5314	508,9	20 610
32	657	175	327,7	201,1	3217	82	055	344	5514	515,2	21 120
33	745	208	359,4	207,3	3421	83	110	362	5718	521,5	21 640
34	831	240	393,0	213,6	3632	84	165	380	5927	527,8	22 170
35	916	271	428,8	219,9	3848	85	220	397	6141	534,1	22 700
36	6,000	3,302	466,6	226,2	4072	86	9,274	4,414	6361	540,4	23 240
37	083	332	506,5	232,5	4301	87	327	431	6585	546,6	23 780
38	164	362	548,7	238,8	4536	88	381	448	6815	552,9	24 330
39	245	391	593,2	245,0	4778	89	434	465	7050	559,2	24 880
40	325	420	640,0	251,3	5027	90	487	481	7290	565,5	25 450
41	6,403	3,448	689,2	257,6	5281	91	9,539	4,498	7536	571,8	26 020
42	481	476	740,9	263,9	5542	92	592	514	7787	578,1	26 590
43	557	503	795,1	270,2	5809	93	644	531	8044	584,3	27 170
44	633	530	851,8	276,5	6082	94	695	547	8306	590,6	27 760
45	708	557	911,3	282,7	6362	95	747	563	8574	596,9	28 350
46	6,782	3,583	973,4	289,0	6648	96	9,798	4,579	8847	603,2	28 950
47	856	609	1038	295,3	6940	97	849	595	9127	609,5	29 560
48	928	634	1106	301,6	7238	98	899	610	9412	615,8	30 170
49	7,000	659	1176	307,9	7543	99	950	626	9703	622,0	30 790
50	7,071	3,684	1250	314,2	7854	100	10,000	4,642	10000	628,3	31 420

¹⁾ Beispiel a): $38^3 = ?$ — Beachte $\frac{38^3}{100} = 548,7$ also $38^3 \approx 54870$.

Beispiel b): $1,8^3 = \frac{18^3}{10^3} = \frac{18^3}{100} \cdot \frac{1}{10} = \frac{58,32}{10} = 5,832$.

Tafel 2:

Quadratzahlen von 1,00

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D
1,0	1,000	1,020	1,040	1,061	1,082	1,103	1,124	1,145	1,166	1,188	22
1,1	1,210	1,232	1,254	1,277	1,300	1,323	1,346	1,369	1,392	1,416	24
1,2	1,440	1,464	1,488	1,513	1,538	1,563	1,588	1,613	1,638	1,664	26
1,3	1,690	1,716	1,742	1,769	1,796	1,823	1,850	1,877	1,904	1,932	28
1,4	1,960	1,988	2,016	2,045	2,074	2,103	2,132	2,161	2,190	2,220	30
1,5	2,250	2,280	2,310	2,341	2,372	2,403	2,434	2,465	2,496	2,528	32
1,6	2,560	2,592	2,624	2,657	2,690	2,723	2,756	2,789	2,822	2,856	34
1,7	2,890	2,924	2,958	2,993	3,028	3,063	3,098	3,133	3,168	3,204	36
1,8	3,240	3,276	3,312	3,349	3,386	3,423	3,460	3,497	3,534	3,572	38
1,9	3,610	3,648	3,686	3,725	3,764	3,803	3,842	3,881	3,920	3,960	40
2,0	4,000	4,040	4,080	4,121	4,162	4,203	4,244	4,285	4,326	4,368	42
2,1	4,410	4,452	4,494	4,537	4,580	4,623	4,666	4,709	4,752	4,796	44
2,2	4,840	4,884	4,928	4,973	5,018	5,063	5,108	5,153	5,198	5,244	46
2,3	5,290	5,336	5,382	5,429	5,476	5,523	5,570	5,617	5,664	5,712	48
2,4	5,760	5,808	5,856	5,905	5,954	6,003	6,052	6,101	6,150	6,200	50
2,5	6,250	6,300	6,350	6,401	6,452	6,503	6,554	6,605	6,656	6,708	52
2,6	6,760	6,812	6,864	6,917	6,970	7,023	7,076	7,129	7,182	7,236	54
2,7	7,290	7,344	7,398	7,453	7,508	7,563	7,618	7,673	7,728	7,784	56
2,8	7,840	7,896	7,952	8,009	8,066	8,123	8,180	8,237	8,294	8,352	58
2,9	8,410	8,468	8,526	8,585	8,644	8,703	8,762	8,821	8,880	8,940	60
3,0	9,000	9,060	9,120	9,181	9,242	9,303	9,364	9,425	9,486	9,548	62
3,1	9,610	9,672	9,734	9,797	9,860	9,923	9,986	10,05	10,11	10,18	6
3,2	10,24	10,30	10,37	10,43	10,50	10,56	10,63	10,69	10,76	10,82	7
3,3	10,89	10,96	11,02	11,09	11,16	11,22	11,29	11,36	11,42	11,49	7
3,4	11,56	11,63	11,70	11,76	11,83	11,90	11,97	12,04	12,11	12,18	7
3,5	12,25	12,32	12,39	12,46	12,53	12,60	12,67	12,74	12,82	12,89	7
3,6	12,96	13,03	13,10	13,18	13,25	13,32	13,40	13,47	13,54	13,62	7
3,7	13,69	13,76	13,84	13,91	13,99	14,06	14,14	14,21	14,29	14,36	8
3,8	14,44	14,52	14,59	14,67	14,75	14,82	14,90	14,98	15,05	15,13	8
3,9	15,21	15,29	15,37	15,44	15,52	15,60	15,68	15,76	15,84	15,92	8
4,0	16,00	16,08	16,16	16,24	16,32	16,40	16,48	16,56	16,65	16,73	8
4,1	16,81	16,89	16,97	17,06	17,14	17,22	17,31	17,39	17,47	17,56	8
4,2	17,64	17,72	17,81	17,89	17,98	18,06	18,15	18,23	18,32	18,40	9
4,3	18,49	18,58	18,66	18,75	18,84	18,92	19,01	19,10	19,18	19,27	9
4,4	19,36	19,45	19,54	19,62	19,71	19,80	19,89	19,98	20,07	20,16	9
4,5	20,25	20,34	20,43	20,52	20,61	20,70	20,79	20,88	20,98	21,07	9
4,6	21,16	21,25	21,34	21,44	21,53	21,62	21,72	21,81	21,90	22,00	9
4,7	22,09	22,18	22,28	22,37	22,47	22,56	22,66	22,75	22,85	22,94	10
4,8	23,04	23,14	23,23	23,33	23,43	23,52	23,62	23,72	23,81	23,91	10
4,9	24,01	24,11	24,21	24,30	24,40	24,50	24,60	24,70	24,80	24,90	10
5,0	25,00	25,10	25,20	25,30	25,40	25,50	25,60	25,70	25,81	25,91	10
5,1	26,01	26,11	26,21	26,32	26,42	26,52	26,63	26,73	26,83	26,94	10
5,2	27,04	27,14	27,25	27,35	27,46	27,56	27,67	27,77	27,88	27,98	11
5,3	28,09	28,20	28,30	28,41	28,52	28,62	28,73	28,84	28,94	29,05	11
5,4	29,16	29,27	29,38	29,48	29,59	29,70	29,81	29,92	30,03	30,14	11
Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D

Beispiele: a) $4,32^2 = 18,66$

b) $43,2^2 = 4,32^2 \cdot 10^2 = 1866$

c) $6,732^2 = (45,29 + 0,03) \frac{10}{14} = \frac{2}{x}; x = \frac{28}{10} \approx 3$
 $= 45,32$

Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	D
5,5	30,25	30,36	30,47	30,58	30,69	30,80	30,91	31,02	31,14	31,25	11
5,6	31,36	31,47	31,58	31,70	31,81	31,92	32,04	32,15	32,26	32,38	11
5,7	32,49	32,60	32,72	32,83	32,95	33,06	33,18	33,29	33,41	33,52	12
5,8	33,64	33,76	33,87	33,99	34,11	34,22	34,34	34,46	34,57	34,69	12
5,9	34,81	34,93	35,05	35,16	35,28	35,40	35,52	35,64	35,76	35,88	12
6,0	36,00	36,12	36,24	36,36	36,48	36,60	36,72	36,84	36,97	37,09	12
6,1	37,21	37,33	37,45	37,58	37,70	37,82	37,95	38,07	38,19	38,32	12
6,2	38,44	38,56	38,69	38,81	38,94	39,06	39,19	39,31	39,44	39,56	13
6,3	39,69	39,82	39,94	40,07	40,20	40,32	40,45	40,58	40,70	40,83	13
6,4	40,96	41,09	41,22	41,34	41,47	41,60	41,73	41,86	41,99	42,12	13
6,5	42,25	42,38	42,51	42,64	42,77	42,90	43,03	43,16	43,30	43,43	13
6,6	43,56	43,69	43,82	43,96	44,09	44,22	44,36	44,49	44,62	44,76	13
6,7	44,89	45,02	45,16	45,29	45,43	45,56	45,70	45,83	45,97	46,10	14
6,8	46,24	46,38	46,51	46,65	46,79	46,92	47,06	47,20	47,33	47,47	14
6,9	47,61	47,75	47,89	48,02	48,16	48,30	48,44	48,58	48,72	48,86	14
7,0	49,00	49,14	49,28	49,42	49,56	49,70	49,84	49,98	50,13	50,27	14
7,1	50,41	50,55	50,69	50,84	50,98	51,12	51,27	51,41	51,55	51,70	14
7,2	51,84	51,98	52,13	52,27	52,42	52,56	52,71	52,85	53,00	53,14	15
7,3	53,29	53,44	53,58	53,73	53,88	54,02	54,17	54,32	54,46	54,61	15
7,4	54,76	54,91	55,06	55,20	55,35	55,50	55,65	55,80	55,95	56,10	15
7,5	56,25	56,40	56,55	56,70	56,85	57,00	57,15	57,30	57,46	57,61	15
7,6	57,76	57,91	58,06	58,22	58,37	58,52	58,68	58,83	58,98	59,14	15
7,7	59,29	59,44	59,60	59,75	59,91	60,06	60,22	60,37	60,53	60,68	16
7,8	60,84	61,00	61,15	61,31	61,47	61,62	61,78	61,94	62,09	62,25	16
7,9	62,41	62,57	62,73	62,88	63,04	63,20	63,36	63,52	63,68	63,84	16
8,0	64,00	64,16	64,32	64,48	64,64	64,80	64,96	65,12	65,29	65,45	16
8,1	65,61	65,77	65,93	66,10	66,26	66,42	66,59	66,75	66,91	67,08	16
8,2	67,24	67,40	67,57	67,73	67,90	68,06	68,23	68,39	68,56	68,72	17
8,3	68,89	69,06	69,22	69,39	69,56	69,72	69,89	70,06	70,22	70,39	17
8,4	70,56	70,73	70,90	71,06	71,23	71,40	71,57	71,74	71,91	72,08	17
8,5	72,25	72,42	72,59	72,76	72,93	73,10	73,27	73,44	73,62	73,79	17
8,6	73,96	74,13	74,30	74,48	74,65	74,82	75,00	75,17	75,34	75,52	17
8,7	75,69	75,86	76,04	76,21	76,39	76,56	76,74	76,91	77,09	77,26	18
8,8	77,44	77,62	77,79	77,97	78,15	78,32	78,50	78,68	78,85	79,03	18
8,9	79,21	79,39	79,57	79,74	79,92	80,10	80,28	80,46	80,64	80,82	18
9,0	81,00	81,18	81,36	81,54	81,72	81,90	82,08	82,26	82,45	82,63	18
9,1	82,81	82,99	83,17	83,36	83,54	83,72	83,91	84,09	84,27	84,46	18
9,2	84,64	84,82	85,01	85,19	85,38	85,56	85,75	85,93	86,12	86,30	19
9,3	86,49	86,68	86,86	87,05	87,24	87,42	87,61	87,80	87,98	88,17	19
9,4	88,36	88,55	88,74	88,92	89,11	89,30	89,49	89,68	89,87	90,06	19
9,5	90,25	90,44	90,63	90,82	91,01	91,20	91,39	91,58	91,78	91,97	19
9,6	92,16	92,35	92,54	92,74	92,93	93,12	93,32	93,51	93,70	93,90	19
9,7	94,09	94,28	94,48	94,67	94,87	95,06	95,26	95,45	95,65	95,84	20
9,8	96,04	96,24	96,43	96,63	96,83	97,02	97,22	97,42	97,61	97,81	20
9,9	98,01	98,21	98,41	98,60	98,80	99,00	99,20	99,40	99,60	99,80	20

d) $\sqrt{27,56} = 5,25$

e) $\sqrt{27,6} = 5,254 \frac{11}{4} = \frac{10}{x}, x = \frac{40}{11} \approx 4$

f) $\sqrt{573} = 10 \cdot \sqrt{5,73}$

$= 23,94 \frac{48}{10} = \frac{18}{x}; x = \frac{180}{48} \approx 4$

Tafel 3:

Einige häufig gebrauchte Zahlenwerte.

$\frac{1}{\sqrt{2}} = 0,7071$	$\frac{1}{\sqrt{3}} = 0,5774$	$\frac{1}{\sqrt{5}} = 0,4771$
$\pi = 3,1416$	$\frac{4}{3}\pi = 4,189$	$\sqrt{\pi} = 1,772$

Nomogramm zur Auflösung der quadratischen Gleichung.

Beispiele:

Der Suchstrahl liefert

$$1) \quad x^2 - 8,8x + 2,55 = 0$$

$$\quad -8,8 \rightarrow 2,55$$

$$x_1 = 8,5 \text{ und } x_2 = 0,3$$

$$2) \quad x^2 + 1,2x - 8,64 = 0$$

$$\quad +1,2 \rightarrow -8,64$$

$$x_1 = 2,4$$

$$\text{bzw. } -1,2 \rightarrow -8,64$$

$$x_2 = -3,6$$

